

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 105 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otabek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadjusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	

TRANSPORT TIZIMINING RIVOJLANISHI MILLIY IQTISODIY O'SISHINING ASOSI SIFATIDA

Narziyev Umidjon Baxrillayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot uiniversiteti

Iqtisodiyot nazariyasi kafedrası mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Transport tizimining samarali rivojlanishi milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ushbu maqolada transport infratuzilmasining milliy iqtisodiy o'sishga ta'siri, uning ahamiyati va zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. O'zbekiston misolida transport sohasidagi islohotlar va investitsiyalarning iqtisodiy faollikka qo'shayotgan hissasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot transport tizimini rivojlantirish orqali mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirish yo'llarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: transport tizimi, milliy iqtisodiy o'sish, infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish, O'zbekiston.

Abstract: The effective development of the transport system is a crucial factor in ensuring sustainable economic growth and competitiveness at the national level. This article analyzes the impact of transport infrastructure on national economic growth, its significance, and modern development trends. Using Uzbekistan as a case study, it examines reforms and investments in the transport sector and their contribution to economic activity. The research aims to identify ways to enhance the country's economic potential through the development of the transport system.

Key words: transport system, national economic growth, infrastructure, economic development, Uzbekistan.

Аннотация: Эффективное развитие транспортной системы является важнейшим фактором обеспечения устойчивого экономического роста и конкурентоспособности на национальном уровне. В статье анализируется влияние транспортной инфраструктуры на национальный экономический рост, её значение и современные направления развития. На примере Узбекистана рассматриваются реформы и инвестиции в транспортный сектор и их вклад в экономическую активность. Исследование направлено на выявление путей повышения экономического потенциала страны через развитие транспортной системы.

Ключевые слова: транспортная система, национальный экономический рост, инфраструктура, экономическое развитие, Узбекистан.

KIRISH

Transport tizimi milliy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, uning samarali faoliyati mamlakatning iqtisodiy barqarorligi, raqobatbardoshligi va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy davrda transport infratuzilmasi va xizmatlari mamlakatlar o'rtasidagi savdo aloqalarini kuchaytirish, ishlab chiqarish va iste'mol bozorlarini birlashtirish, shuningdek, hududiy integratsiyani ta'minlash uchun asosiy vosita hisoblanadi. Shu bois, transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishning eng muhim omillaridan biridir.

Transport sohasidagi samarali infratuzilma va yuqori sifatli xizmatlar ishlab chiqarish tarmoqlarining samaradorligini oshiradi, xomashyo va tayyor mahsulotlarning vaqtida va arzon yetkazilishini ta'minlaydi, bu esa umumiy iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi. Transport tizimidagi investitsiyalar yangi ish o'rinlarini yaratish, mintaqalararo iqtisodiy farqlarni kamaytirish hamda iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, global iqtisodiy raqobat sharoitida transport tizimining rivojlanishi milliy mahsulotlar eksport salohiyatini oshirish va xalqaro bozorga integratsiyalashishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O'zbekistonkabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun transport tizimini modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirish iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, infratuzilmani yaxshilash va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish yo'lida muhim qadam hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli transport loyihalari, jumladan, avtomobil yo'llari, temir yo'llar, havo va dengiz transporti infratuzilmasini rivojlantirish orqali mamlakat o'zining strategik geografik o'rnidan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Shu nuqta nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 27.01.2025 yildagi PQ-28-son qarori bilan tasdiqlangan "Transport-logistika tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" alohida ahamiyatga ega. Mazkur hujjatda tashqi savdo yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, multimodal transportni rivojlantirish,

transport infratuzilmasini kompleks yangilash, logistika markazlari tarmog'ini kengaytirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shuningdek, qarorda xalqaro yuk tashish hajmini va transport-logistika xizmatlari eksportini kamida ikki baravarga oshirish, konteyner tashish ulushini 1,5 barobarga ko'paytirish hamda Jahon banking Logistika samaradorligi indeksi (LPI)da O'zbekiston o'rnini 55-pog'onadan yuqoriga ko'tarish maqsad qilib qo'yilgan.¹

Mazkur maqolada transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir ko'rsatishi, mavjud imkoniyatlar va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, transport sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari hamda ularning iqtisodiy o'sishga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri haqida fikr yuritiladi. Bu tadqiqot orqali transport tizimini rivojlantirishning iqtisodiy o'sishdagi o'rni va ahamiyatini yanada chuqurroq tushunish maqsad qilinadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning metodologiyasi ilmiy va tobora ommalashib borayotgan manbalarni tahlil qilishdan boshlab, tarixiylik, tanqidiy, qiyosiy, mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari, respublika yangi iqtisodiy siyosatda izchillik bilan olib borilayotgan islohotlar, O'zbekistondagi transport-logistika tizimini raqamlashtirish, ilmiy abstraksiyalash, induksiya va deduksiya, monografik kuzatuv, iqtisodiy-statistik tahlil, guruhlash bo'yicha iqtisodiy tajribalarni amaliyotga joriy etish bo'yicha olib borgan ilmiy tadqiqotlar asosida yoritilgan.

MAVZUGA OIAD ABADIYOTLAR TAHLILI

Transport tizimining milliy iqtisodiy o'sishga ta'siri haqidagi ilmiy adabiyotlar dunyo bo'ylab keng qamrovli tadqiqotlar orqali o'rganilgan. Transport infratuzilmasining rivojlanishi iqtisodiy o'sish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi, ayniqsa ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish sohaslarida samaradorlikni oshiradi (Aschauer, 1989). Shu bilan birga, transport tarmoqlarining yaxshilanishi ishchi kuchining harakatlanish imkoniyatlarini kengaytirib, mehnat bozorining samaradorligini oshiradi (Banister & Berechman, 2000).

Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, transport sohasiga kiritilgan investitsiyalar bevosita mamlakat ichidagi iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi va ishlab chiqarish quvvatlarini oshiradi (Gramlich, 1994). Mamlakat iqtisodiyotining umumiy samaradorligiga transport infratuzilmasining ta'siri ikki tomonlama: bir tomondan, transport xarajatlarini kamaytiradi, ikkinchi tomondan esa bozorlararo aloqalarni mustahkamlaydi (Lakshmanan, 2011).

O'zbekiston misolida transport infratuzilmasining rivojlanishi so'nggi yillarda davlat dasturlari va investitsiyalar orqali faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Respublikada yangi yo'l va temir yo'l tarmoqlari barpo etilishi, logistika markazlari tashkil etilishi iqtisodiy o'sish uchun muhim poydevor yaratmoqda (Islomov, 2019). Shu bilan birga, xalqaro transport yo'laklarining rivojlanishi ham mamlakatning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda (Murodov, 2021).

Global tajribada esa Yevropa Ittifoqi davlatlarida transport infratuzilmasiga sarmoya kiritishning ijobiy ta'siri ko'p yillik tadqiqotlar asosida isbotlangan (European Commission, 2017). Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" loyihasi esa transport yo'laklarini kengaytirish orqali iqtisodiy mintaqalararo integratsiyani kuchaytirish misoli sifatida e'tirof etilgan (Chen & Haynes, 2015).

Shuningdek, transport tizimining rivojlanishi barqarorlik va ekologik omillarga ham bog'liq bo'lib, so'nggi yillarda ko'plab olimlar "yashil transport" yo'nalishlarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlamoqda (Banister, 2008). Shu bois, transport sohasidagi rivojlanish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlik uchun ham muhim omil hisoblanadi.

Umuman olganda, transport infratuzilmasining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sish jarayonining ajralmas qismi ekanligi ko'plab ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. O'zbekiston sharoitida ham bu soha davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rilmogda va uning iqtisodiy salohiyatga ta'siri izchil o'rganilmogda.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Transport tizimlari harakatlanish imkoniyatlarini ta'minlagani tufayli iqtisodiy-ijtimoiy o'zgarishlar bilan bevosita bog'liqdir. Transport infratuzilmasi bozor va resurslarga kirishni kafolatlab bera oladigan joylarda iqtisodiy imkoniyatlar yuzaga chiqishi ehtimoli yuqoridir. XIX asrda sanoat inqilobidan boshlab, XX asr oxiri va XXI asr boshidagi globallashuv va iqtisodiy integratsiya jarayonlariga qadar dunyo mintaqalari iqtisodiy rivojlanishdan turlicha ta'sirlangan. Xalqaro, mintaqaviy va mahalliy transport tizimlari iqtisodiy faoliyatning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. Bugungi kunda boylikning katta qismi savdo va taqsimotga bog'lanib qolgan. Shu bilan birga, transport tizimlari ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan bir qatorda,

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 27.01.2025 yildagi PQ-28-son. <https://lex.uz/docs/-7342148?ONDATE=28.01.2025>

ba'zi salbiy oqibatlarni ham yuzaga keltiradi. Masalan, tirbandlik, avariya va harakatlanishdagi tengsizliklar shular jumlasidandir. Transport – tijorat faoliyati ham bo'lib, uning samaradorligi xarajatlar, quvvat, unumdorlik, ishonchlik va tezlik kabi operatsion jihatlarga bog'liqdir. Transport tizimlari transport ta'minoti (ya'ni tarmoqning ishlash qobiliyati), transport talabi va iqtisodiyotning harakatlanish ehtiyojlari o'rtasidagi murakkab munosabatlar tizimi doirasida shakllanadi va rivojlanadi.

Transport tizimlarini rivojlantirish har doim ijtimoiy-iqtisodiy sharoit bilan chambarchas bog'liq bo'lib kelgan. Ko'plab rivojlanish siyosati va strategiyalarida asosan jismoniy kapitalga urg'u berilgan bo'lsa-da, so'nggi yillarda inson kapitali masalalariga ham ko'proq e'tibor qaratala boshlandi. Jismoniy va inson kapitalining nisbiy ahamiyatidan qat'i nazar, ular o'zaro hamkorlik qilmas ekan, rivojlanish sodir bo'lishi qiyin. Chunki infratuzilmalar faqatgina boshqaruv, ekspluatatsiya va texnik xizmat ko'rsatish kabi inson omillarisiz samarali ishlay olmaydi. Shu bilan birga, iqtisodiy faoliyatning o'zi ham infratuzilmasiz yuzaga kelmaydi. Transport faoliyatining ko'p jihatlari tranzaksiya va xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgani sababli, uning jismoniy va inson kapitali ehtiyojlari o'rtasidagi murakkab bog'liqlik yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, samarali logistika uchun nafaqat infratuzilmalar, balki boshqaruv malakasi ham zarur hisoblanadi.

Transport sohasining iqtisodiyotdagi o'rni muhim hisoblanadi, chunki u inshootlardan keng foydalanishni talab qiladi va rivojlanishning asosiy vositalaridan biri sifatida qaraladi. Ayni paytda, global iqtisodiyotda iqtisodiy imkoniyatlar odatda odamlar va yuklarning, shuningdek, axborot va aloqa texnologiyalarining erkin harakatlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lmoqda. Transport infratuzilmasining miqdori va sifati bilan iqtisodiy rivojlanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlik aniq namoyon bo'ladi. Yuqori zichlikdagi transport infratuzilmalari va yaxshi bog'langan transport tarmoqlari odatda rivojlanish darajasining yuqoriligi bilan mos keladi. Samarali transport tizimlari iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlarni yaratib, ularning ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, masalan, bozorlarga, ish o'rinlariga va investitsiyalarga yanada kengroq kirish imkonini beradi. Aksincha, transport tizimlarining sig'imi yoki ishonchligi yetarli bo'lmagan hollarda, iqtisodiy salbiy oqibatlar yuzaga keladi, jumladan imkoniyatlarning boy berilishi yoki hayot sifatining pasayishi kabi.

Umuman olganda, transport tizimi samarali ishlasa, ko'plab iqtisodiy sohalarda xarajatlar kamayadi, aks holda esa transport tizimining samarasi past bo'lsa, bu xarajatlar oshib boradi. Shuningdek, transport tizimining ta'siri doimo kutilganidek bo'lavermaydi — ba'zida kutilmagan yoki istalmagan oqibatlar yuzaga keladi. Masalan, foydalanuvchilarga bepul yoki arzon transport infratuzilmasi taqdim etish ko'pincha tirbandlikka olib keladi. Biroq tirbandlik o'z navbatida iqtisodiyotning o'sib borayotganini va mavjud infratuzilma hamda transport quvvatlari aholining ko'payib borayotgan harakat ehtiyojlarini qondira olmayotganini ham anglatadi. Shu bilan birga, transport tizimi jamiyat va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatadi va bu omillar e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

Transportning iqtisodiy ahamiyatini baholash uchun uning turli ta'sirlarini toifalarga ajratib o'rganish zarur. Bu ta'sirlar quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: asosiy (jismoniy xususiyatlar), operatsion va geografik jihatlari.

Asosiy. Transport tizimining eng asosiy ta'siri — bu yuk va yo'lovchilarni tashish uchun zarur bo'lgan jismoniy imkoniyat va harakatlanishni ta'minlashga ketadigan xarajatlar bilan bog'liq. Bunda transport yo'llarini tashkil qilish orqali iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi yangi yoki mavjud aloqalarni rivojlantirish ko'zda tutiladi.

Operatsion. Bu transportning tezligi va ishonchligi, shuningdek, yo'qotishlar va zararlar kamayishini o'z ichiga oladi. Bunda mavjud transport infratuzilmasidan samarali foydalanish orqali yuk va yo'lovchilar tezroq va kamroq kechikish bilan yetkazib berilishi ta'minlanadi.

Geografik jihatlari. Transport orqali kengroq bozor maydoniga kirish imkoniyati yuzaga keladi va bu ishlab chiqarish, tarqatish hamda iste'mol jarayonlarida miqyos samaradorligini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, turli xom ashyo, ehtiyot qismlar, energiya yoki mehnat resurslari kabi manbalarning ko'pligi va xilmaxilligidan foydalanish natijasida ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, tayyor va yarim tayyor mahsulotlar uchun kengroq bozorlar ochiladi. Transportning muhim geografik ta'sirlaridan yana biri shundaki, u iqtisodiy faoliyatlarning joylashuvi va yer qiymatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Transport sohasining iqtisodiy ahamiyatini makroiqtisodiy va mikroiktisodiy nuqtai nazardan baholash mumkin:

Makroiqtisodiy nuqtai nazardan (ya'ni, transportning butun mamlakat iqtisodiyoti uchun ahamiyati), transport va unga bog'liq harakatlanish jarayonlari ishlab chiqarish hajmi, bandlik va daromad ko'rsatkichlari bilan chambarchas bog'liq. Ko'plab rivojlangan davlatlarda transport sohasi yalpi ichki mahsulotning 6 foizidan 12 foizigacha bo'lgan qismini tashkil qiladi. Bundan tashqari, logistika xarajatlari yalpi ichki mahsulotning 6 foizidan 25 foizigacha bo'lgan qismini egallashi mumkin. Infratuzilma va transport vositalarini ham hisobga olgan holda, transportga oid barcha aktivlar rivojlangan iqtisodiyotlarda YIMning yarmiga yaqin qismini tashkil qilishi ehtimoldan holi emas.

Mikroiqtisodiy nuqtai nazardan (ya'ni, transportning iqtisodiyotning muayyan tarmoqlari uchun ahamiyati), transport ishlab chiqarish, iste'mol va taqsimot xarajatlari bilan bog'liq. Shu sababli, iqtisodiyotning har bir tarmog'i uchun transport faoliyati va infratuzilmasining ahamiyatini alohida baholash mumkin. Odatda, yuqori

daromadli mamlakatlarda transport xarajatlari umumiy iste'mol xarajatlarida sezilarli ulushni egallaydi — transportga uy xo'jaliklarining xarajatlari tarkibida 10-15 foiz atrofida mablag' sarflanishi odatiy holdir. Sanoat ishlab chiqarishida esa transport harajatlari har bir mahsulot birligi tannarxining taxminan 4 foizini tashkil qiladi. Biroq, bu ko'rsatkich sanoatning turli sohaslarida farqlanadi.

Transport xizmatlarining qo'shilgan qiymati va bandlikka ta'siri odatda faqat ushbu faoliyatdan kelib chiqadigan natijalardan tashqariga chiqadi, ya'ni bilvosita ta'sirlar sezilarli darajada muhimdir. Misol uchun, transport kompaniyalari o'z ehtiyojlari uchun mahalliy yetkazib beruvchilardan resurslar (yoqilg'i, materiallar, texnik xizmat ko'rsatish) sotib oladi. Bu resurslar mahalliy iqtisodiyotda qo'shimcha qo'shilgan qiymat va ish o'rinlari yaratadi. O'z navbatida, yetkazib beruvchilar boshqa mahalliy firmalardan tovar va xizmatlar sotib oladi. Bu mahalliy xarajatlarning keyingi bosqichlari bo'lib, ular qo'shimcha qo'shilgan qiymat va bandlikni keltirib chiqaradi. Xuddi shunday, transport sohasida ishlaydigan va daromad oladigan uy xo'jaliklari o'z daromadlarining bir qismini mahalliy tovar va xizmatlarga sarflaydi. Bu xaridlar mahalliy darajada yangi ish o'rinlari va qo'shilgan qiymat yaratadi, bu ish o'rinlaridan olingan daromadning bir qismi yana mahalliy tovar va xizmatlarga sarflanib, mahalliy uy xo'jaliklari uchun qo'shimcha ish o'rinlari va daromad keltiradi. Mahalliy xaridlar doirasidagi ushbu ketma-ket xarajatlar natijasida iqtisodiyotga umumiy ta'sir yo'lovchi va yuk transporti faoliyatidan kelib chiqadigan dastlabki daromad, ish o'rinlari va mahsulotdan ancha oshib ketadi. Shunday qilib, umumiy nuqtai nazardan, transportning iqtisodiy ta'sirlari bevosita, bilvosita va qo'zg'atilgan ta'sirlar sifatida uch xil bo'lishi mumkin:

Bevosita ta'sirlar. Bu transport tizimining sig'imi va samaradorligi yaxshilanganda yuzaga keladigan natijalar bo'lib, transport ish o'rinlari, qo'shilgan qiymat, kengroq bozorlar, shuningdek, vaqt va xarajatlarni tejash imkonini beradi. Umuman olganda, iqtisodiyotning umumiy talabi oshadi.

Bilvosita ta'sirlar. Bu kirish imkoniyatlarining yaxshilanishi va miqyos iqtisodiyotidan kelib chiqadigan natijalardir. Bilvosita qo'shilgan qiymat va ish o'rinlari transportga bevosita bog'liq bo'lgan faoliyatlarning mahalliy xaridlari natijasida paydo bo'ladi. Transport faoliyati boshqa iqtisodiy sohalarga (masalan, ofis jihozlari yetkazib beruvchi firmalar, uskunalar va ehtiyot qismlar yetkazib beruvchilar, texnik xizmat va ta'mirlash xizmatlari, sug'urta kompaniyalari, konsalting va boshqa biznes xizmatlari) bog'liqligi orqali keng ko'lamli bilvosita qo'shilgan qiymat va bandlik effektlarini keltirib chiqaradi.

Qo'zg'atilgan ta'sirlar. Bu tovarlar, mahsulotlar yoki xizmatlar narxi pasayib, ularning xilma-xilligi oshganda iqtisodiy multiplikator effektlaridan kelib chiqadigan natijalardir. Masalan, po'lat sanoati o'choqlarda temir rudasi va ko'mirni arzon narxlarda import qilishga va tayyor mahsulotlar, masalan, po'lat tayoqlar va rulonlarni eksport qilishga muhtoj. Import qilinadigan konteynerlashtirilgan yuklarni boshqaruvchi ishlab chiqaruvchilar, chakana savdo nuqtalari va tarqatish markazlari samarali transport va dengiz porti faoliyatiga tayanadi.

Sanoat inqilobi boshlanganidan beri transport sohasida ro'y bergan rivojlanishlar iqtisodiy imkoniyatlarning kengayishi bilan bog'liq bo'lib kelgan. Global iqtisodiyotning har bir rivojlanish bosqichida muayyan transport texnologiyasi yaratilgan yoki moslashtirilgan bo'lib, bu turli xil ta'sirlarni keltirib chiqargan. Iqtisodiy davrlar, shu jumladan transport sohasidagi yangiliklar kabi turli innovatsiyalar bilan bog'liq bo'lib, ular ishlab chiqarish, tarqatish va iste'mol uchun iqtisodiy imkoniyatlarga ta'sir ko'rsatgan. Tarixiy nuqtai nazardan, muayyan transport texnologiyasi yangi iqtisodiy, bozor va ijtimoiy imkoniyatlar ochgan olti asosiy iqtisodiy rivojlanish to'liqini haqida so'z yuritish mumkin:

Dengiz portlari. Dengiz portlarining savdodagi tarixiy ahamiyati doimiy bo'lib kelgan. Bu ahamiyat 16-18-asrlarda, odatda "Kashfiyotlar davri" deb atalgan Yevropa kengayishining dastlabki bosqichlarida yanada mustahkamlangan. Dengiz portlari mustamlaka imperiyalari orqali xalqaro savdoning dastlabki rivojlanishini qo'llab-quvvatlagan, ammo ichki hududlarga kirish imkoniyati cheklangan edi. Keyinchalik, sanoat inqilobi davrida ko'plab portlar muhim sanoat maydonchalariga aylandi. Globallashtirish va konteynerlashuv jarayonlari bilan dengiz portlari global savdo va ta'minot zanjirlarini qo'llab-quvvatlashda o'z ahamiyatini oshirdi. Portlarda qayta ishlanadigan yuklar ularning ichki hududlarining iqtisodiy murakkabligini aks ettiradi: oddiy iqtisodiyotlar odatda yirik hajmdagi yuklar bilan bog'liq bo'lsa, murakkab iqtisodiyotlar ko'proq konteynerlashtirilgan oqimlarni keltirib chiqaradi. Texnologik va tijorat rivojlanishi okeanlarni iqtisodiy va aylanish maydoni sifatida ko'proq ishlatishga undadi.

Daryolar va kanallar. Daryo savdosi tarix davomida muhim bo'lib kelgan, hatto balandlik o'zgarishi sezilarli bo'lmagan joylarda kanallar qurilgan, chunki qulflash texnologiyasi ancha soddaligi bilan ajralib turardi. 18-asr oxiri va 19-asr boshlarida Sanoat inqilobining birinchi bosqichi G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikada qulflash tizimiga ega kanallar tarmog'ining rivojlanishi bilan bog'liq edi, bu asosan og'ir yuklarni tashish uchun xizmat qilgan. Bu ichki taqsimot tizimlarining dastlabki va cheklangan shaklda rivojlanishiga imkon berdi, ulardan ko'pi bugungi kunda ham foydalanilmoqda.

Temir yo'llar. 19-asrda sanoat inqilobining ikkinchi bosqichi temir yo'l tizimlarining rivojlanishi va joriy etilishi bilan bog'liq bo'lib, bu ichki transport tizimlarini yanada moslashuvchan va yuqori sig'imli qildi. Bu resurslarni

qazib olish, mintaqalarni o'zlashtirish va yuk hamda yo'lovchilar harakatining ortishi orqali katta iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlar ochdi.

Avtomobil yo'llari. 20-asrda milliy avtomobil yo'llari tizimi va avtomobil ishlab chiqarish kabi keng qamrovi yo'l transporti tizimlarining jadal rivojlanishi kuzatildi, bu esa muhim iqtisodiy soha sifatida shakllandi. Ikkinchi jahon urushidan keyin individual transport o'rta daromadli ijtimoiy qatlamlar uchun keng qulay bo'ldi. Bu sanoat va tijorat bozorlarini ishonchli "eshikdan-eshikka" yetkazib berish xizmatlari orqali ta'minlash uchun katta iqtisodiy imkoniyatlar bilan bog'liq edi. Avtomobil, shuningdek, ayniqsa shahar atrofida yashash kabi yangi ijtimoiy imkoniyatlarning shakllanishiga yordam berdi.

1-rasm. Transport infratuzilmasining iqtisodiy o'sishga ta'sirining mexanizmlari

Transport infratuzilmasiga investitsiyalar kiritish transport tizimini yaxshilashga olib keladi, bu esa uning sig'imi, samaradorligi va ishonchligini oshiradi. Bunday o'zgarishlar transport xarajatlarini pasaytiradi, tashish vaqtini qisqartiradi va mamlakatda biznesning kengayishiga yordam beradi, natijada iqtisodiy faoliyat yanada samarali va raqobatbardosh bo'ladi.

Transport sohasidagi yaxshilanishlar tovar va mehnat bozorlariga ta'sir qilib, resurslar, ehtiyot qismlar, mijozlar va ishchi kuchi bilan aloqalarni osonlashtiradi. Bu mavjud kompaniyalarning samaradorligi va bozor faoliyatini oshiradi, natijada mahsulot hajmi va bandlik ko'payadi. Mintaqa iqtisodiyoti uchun bu o'sishni anglatadi. Bundan tashqari, transport tizimining yaxshilanishi korxonalarining joylashuviga ta'sir qilib, ulkan investitsiyalarni oson kirish imkoniyati bo'lgan hududlarga jalb qiladi. Mintaqaviy transport tizimini rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar mintaqa iqtisodiyotiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatsa-da, bu ta'sirlarning hududiy va sohaviy taqsimotini aniq baholash qiyin kechadi.

Kuchsiz bog'liqlik (1). Transport tizimi iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatlarni qo'llab-quvvatlasa-da, unda aniq sabab-oqibat aloqasi aniqlab bo'lmaydi. Bu, ayniqsa, bir muncha vaqt oldin qurilgan va mintaqa iqtisodiyotiga singib ketgan infratuzilmalarga tegishli. Uning oldingi asosiy rolini endi ta'kidlab bo'lmaydi, ammo bu transportning ahamiyatsiz ekanligini anglatmaydi, chunki u iqtisodiyot ichidagi harakatlanishni qo'llab-quvvatlovchi asosiy element bo'lib qolmoqda.

Ijobiy va yetakchi ta'sirlar (2). Bu eng yaxshi holatni ifodalaydi, ya'ni infratuzilmalarga qilingan investitsiyalar va ularning mavjudligi mintaqada iqtisodiy o'sishni keltirib chiqaradi, xususan, ishlab chiqarish va iste'molning kengayishiga yordam beradi. Bu jarayon odatda yangi resurslarga yoki bozorlarga kirish uchun yangi infratuzilmalar yaratilganda yuzaga keladi va bu esa investitsiyalar to'liqini keltirib chiqaradi.

2-rasm. Transport infratuzilmasining iqtisodiy rivojlanishga ta'sirining ko'rinishlari

Kechikish va ijobiy ta'sirlar (3). Transport infratuzilmasining rivojlanishi iqtisodiy o'sishdan keyin sodir bo'lib, qo'shimcha talablarni qondirish uchun iqtisodiy sig'imni kengaytirishga harakat qiladi. Bunga misol sifatida Tinch okeani Osiyosida (ayniqsa Xitoyda) kuzatilgan tez sur'atli o'sishni keltirish mumkin, bunda transport infratuzilmasiga kiritilgan investitsiyalar harakatlanishning ortishi va yangi global ishlab chiqarish tarmoqlari tufayli yuzaga kelgan yirik transport oqimiga mos kela olmaydi. Bu holat kelajakda iqtisodiy o'sish imkoniyatlariga putur yetkazishi mumkin, chunki mavjud infratuzilma o'sayotgan talabni qondira olmaydi.

Yetakchi va salbiy ta'sirlar (4). Bu ko'pincha infratuzilma investitsiyalari iqtisodiy rivojlanishni keltirib chiqarish umidida amalga oshiriladi, lekin bu kutilmalar ro'yobga chiqmaydi. Masalan, infratuzilma katta xarajatlar bilan qurilishi mumkin, lekin u qo'shimcha transport oqimini keltirib chiqara olmaydi, bu esa jamiyatga qaytarib bo'lmaydigan katta qarz yukini qoldirib, mintaqa boyligini kamaytiradi. Boshqa tomondan, transport yangi harakatlanishni keltirib chiqarsa-da, bu yangi kirish imkoniyatlari mintaqa bozoriga yaxshi yaqinlashgan tashqi iqtisodiyotlarga foyda keltirishi mumkin. Mahalliy resurslar, ya'ni moddiy (tovarlar) yoki insoniy (muhojirlik), transport yaxshilanishi tufayli "chiqib ketishi" ham mumkin.

Kechikish va salbiy ta'sir (5). Bu eng yomon holatni anglatadi. Transport investitsiyalarining iqtisodiyotga salbiy ta'siri (resurslarni chiqib ketishi) bilan bir qatorda, bu investitsiyalar pasayish jarayoni boshlangandan keyin amalga oshiriladi va hatto bu jarayonni tezlashtirishi ham mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Transport tizimining rivojlanishi har qanday davlatning iqtisodiy taraqqiyotida hal qiluvchi omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur maqolada olib borilgan tahlillar va adabiyotlar sharhidan ko'rinib turibdiki, zamonaviy, integratsiyalashgan va samarali transport infratuzilmasi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining o'sishini jadallashtiradi, ichki va tashqi bozorlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlaydi hamda mintaqaviy tenglikni ta'minlaydi.

O'zbekiston misolida transport sohasiga yo'naltirilgan yirik infratuzilmaviy loyihalar, temir yo'l va avtomobil yo'llarining yangilanishi, xalqaro tranzit yo'laklarining rivojlanishi milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat mahsulotlar va xizmatlar harakatining samaradorligini oshirmoqda, balki yangi ish o'rinlari yaratilishiga, turizm rivojiga, logistika tizimining takomillashuviga ham turtki bo'lmoqda.

Shuningdek, transport infratuzilmasining ekologik va ijtimoiy barqarorlik bilan uyg'unlashgan holda rivojlanishi kelajak avlodlar uchun raqobatbardosh va yashashga qulay iqtisodiy muhit yaratish imkonini beradi. Ayniqsa, yashil texnologiyalarni joriy qilish, raqamlashtirish, logistika tizimini avtomatlashtirish va barqaror transport strategiyalarini ishlab chiqish bugungi global talablarga mos ravishda harakat qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, transport tizimining strategik rivojlanishi O'zbekiston iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash, mintaqaviy va xalqaro iqtisodiy integratsiyada faol ishtirok etish hamda barqaror taraqqiyotga erishishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois, bu sohada islohotlar chuqurlashtirilib, ilmiy asoslangan davlat siyosati davom ettirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Banister, D. va J. Berechman (2000) Transport investitsiyalari va iqtisodiy rivojlanish, London: Routledge.
2. Banister, D. va J. Berechman (2001) "Transport investitsiyalari va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish", Transport geografiyasi jurnali, 9-jild, 209-218-betlar.
3. Berry, B.J.L. (1991) Iqtisodiy rivojlanish va siyosiy xatti-harakatdagi uzoq muddatli to'lqin ritmlari, Baltimor: Johns Hopkins University Press.
4. Button K. (2022) Transport iqtisodiyoti, 4-nashr, Northampton, MA: Edward Elgar.
5. Button, K. va A. Reggiani (tahrirchilar) (2011) Transport va iqtisodiy rivojlanish muammolari, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
6. Cidell, J. (2015) "Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishda asosiy infratuzilmaning roli: aeroportlar va shaharlar bo'yicha empirik tadqiqot", Iqtisodiy geografiya jurnali, 15(6), 1125-1144-betlar.
7. Docherty, I. va MacKinnon, D. (2013) "Transport va iqtisodiy rivojlanish", J-P Rodrigue, T. Notteboom va J. Shaw (tahrirchilar) Transport tadqiqotlari bo'yicha Sage qo'llanmasida. Sage, London, Birlashgan Qirollik.
8. Yevropa Transport Vazirlari Konferensiyasi (2001) Transport va iqtisodiy rivojlanish, 119-davra suhbat, Parij: OECD.
9. Hargroves, K. va M. Smith (2005) Millatlarning tabiiy ustunligi: 21-asrda biznes imkoniyatlari, innovatsiya va boshqaruv. The Natural Edge Project. London: Earthscan.
10. Henderson, J.V., Z. Shalizi va A.J. Venables (2000) Geografiya va rivojlanish, Iqtisodiy geografiya jurnali, 1-jild, 81-106-betlar.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
